

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право

Анотація

У статті досліджено актуальні питання адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України, визначено на цій теоретичній основі актуальні проблеми та запропоновано напрями їх попередження.

Визначено, що адміністративно-правове забезпечення охорони здоров'я втілюється в діяльності органів публічної влади, що виражається у виконавчо-розпорядчому за формою й організаційному за змістом впливі на керовані об'єкти (установи охорони здоров'я). Його мета – забезпечення громадян правом, гарантованим державою, на отримання безкоштовної, високотехнологічної і якісної медичної допомоги.

Серед проблемних аспектів системи охорони здоров'я на сучасному етапі, визначені наступні: неналежна реалізація державними органами галузевого управління повноважень з нормативно-правового забезпечення у галузі охорони здоров'я, а також наявність розбіжностей у розумінні перспективних шляхів розвитку адміністративного законодавства; зміни в організації пов'язані із децентралізацією влади, значне навантаження на вітчизняну систему охорони здоров'я пов'язане із пандемією COVID-19; проблеми з фінансуванням галузі та прозорістю використання коштів; незахищеність медичних працівників; відсутність ефективних адміністративних механізмів захисту медичної інформації.

Зважаючи на викладені проблемні аспекти вдосконалення адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України, запропоновані такі пріоритетні завдання:

- внести зміни до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у частині забезпечення фінансування медичних закладів на рівні не менше 5% ВВП;
- розпочати процес внесення змін до законодавства, у частині адміністративно-правового забезпечення діяльності МОЗу з розробки та затвердження національних протоколів лікування та стандартів якості;
- розробити систему страхування медичних працівників як в частині професійних ризиків (тут потребують вдосконалення окремі аспекти), так і в частині відповідальності медичних працівників.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, охорона здоров'я, загрози, виклики.

Annotation

The article investigates current issues of administrative and legal support of health care in Ukraine, identifies current issues on this theoretical basis and suggests ways to prevent them.

It is determined that the administrative and legal support of health care is embodied in the activities of public authorities, which is expressed in the executive-administrative form and organizational in content impact on the managed facilities (health care institutions). Its purpose

is to provide citizens with the right guaranteed by the state to receive free, high-tech and high-quality medical care.

Among the problematic aspects of the health care system at the present stage, the following are identified: improper implementation of public authorities of sectoral management powers in the field of health care, as well as differences in understanding of promising ways to develop administrative legislation; changes in the organization are related to the decentralization of power, a significant burden on the domestic health care system is associated with the COVID-19 pandemic; problems with industry financing and transparency of funds use; insecurity of medical workers; lack of effective administrative mechanisms for the protection of medical information.

Taking into account the outlined problematic aspects of improving the administrative and legal provision of health care in Ukraine, the following priority tasks are proposed:

- amend the Law of Ukraine "On State Financial Guarantees of Medical Care" in terms of ensuring the financing of medical institutions at the level of not less than 5% of GDP;
- start the process of amending the legislation, in terms of administrative and legal support of the Ministry of Health for the development and approval of national treatment protocols and quality standards;
- to develop a system of insurance of medical workers both in terms of occupational risks (some aspects need improvement here) and in terms of liability of medical workers.

Keywords: administrative and legal support, health care, threats, challenges.

Постановка проблеми. У системі охорони здоров'я України за роки незалежності практично не відбулося істотних змін, крім виникнення сектора приватних медичних послуг. Проте, останнім часом питання про необхідність реформування галузі охорони здоров'я в нашій країні набуло особливої гостроти. У його вирішенні України може надати допомогу досвід деяких європейських та інших зарубіжних країн, які вже успішно пройшли шлях реформ та розбудували ефективну систему охорони здоров'я.

Серед концептуальних аспектів варто акцентувати увагу на негативних тенденції у формуванні людського потенціалу української держави, що проявляються, зокрема, у зменшенні чисельності населення працездатного віку, зниженні якості та доступності медичних послуг для громадян, що визначили реалізацію спрямованих на реформування охорони здоров'я заходів, що передбачені документами стратегічного планування. Водночас слід констатувати, що у сфері адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України дотепер зберігається низка проблем, які гальмують досягнення поставлених цілей і виконання завдань та потребують негайного врегулювання.

Стан дослідження. Питання адміністративно-правове забезпечення охорони здоров'я України привертали увагу багатьох дослідників. У нашій статті ми звернули увагу на праці вітчизняних дослідників Л. Заморської, Л. Чистоклетова, О. Довганя, Т. Ткачука, В. Корнацького та ін. Проте, слід зауважити, що комплексних наукових робіт, присвячених даній проблемі у вітчизняній науці не достатньо, що обумовлює актуальність представленої теми науково дослідження.

Метою статті є проведення системного науково-правового аналізу адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України,

визначення на цій теоретичній основі актуальних викликів та розробка пропозицій щодо пошуку оптимальних напрямів їх попередження.

Виклад основного матеріалу. Забезпечення діяльності з охорони здоров'я населення здійснюється на основі розроблених компетентними органами планів щодо охорони здоров'я, з огляду на аналіз стану та динаміки здоров'я громадян і факторів, що впливають на нього. Адміністративно-правове забезпечення передбачає розподіл ресурсів, ухвалення і виконання управлінських рішень, координування діяльності установ охорони здоров'я, а також відповідальність за одержані результати.

Рівень здоров'я населення значно залежить від здійснюваної державної політики, мета якої – забезпечити доступність медичної допомоги шляхом створення правових й організаційних умов надання послуг у галузі охорони здоров'я. Створення державою сприятливих умов для реалізації права людини на охорону здоров'я є, серед іншого, основою соціальної державної політики.

Адміністративно-правове забезпечення охорони здоров'я втілюється в діяльності органів публічної влади, що виражається у виконавчо-розпорядчому за формою й організаційному за змістом впливі на керовані об'єкти (установи охорони здоров'я). Його мета – забезпечення громадян правом, гарантованим державою, на отримання безкоштовної, високотехнологічної і якісної медичної допомоги.

На шляху розвитку механізмів адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України можна констатувати ряд викликів. Серед таких, насамперед, слід звернути увагу на неналежну реалізацію державними органами галузевого управління повноважень з нормативно-правового забезпечення у галузі охорони здоров'я, а також наявність розбіжностей у розумінні перспективних шляхів розвитку адміністративного законодавства. Функції з нормативно-правового забезпечення виконуються недостатньо ефективно, багато важливих правових актів не ухвалені (наприклад, у галузі контролю та нагляду в охороні здоров'я) або видані з великим запізненням (як у випадку з оптимізацією медичних організацій), розвиток адміністративного законодавства стосовно охорони здоров'я відбувається безсистемно і фрагментарно. Унаслідок цього управлінські рішення ухвалюються без достатньої правової основи, що не в повній мірі узгоджується із цілями забезпечення охорони здоров'я та захисту прав і законних інтересів громадян.

Серед інших проблемних аспектів адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України, які на сьогодні простежуються можна виділити такі:

1) Зміни в системі організації надання медичних послуг у зв'язку із децентралізацією влади. Так, у ході створення ОТГ пріоритетом передбачалося забезпечити доступність для жителів громади первинної ланки медицини.

2) Ситуація з пандемією коронавірусу досить чітко проявила проблеми

вітчизняної системи охорони здоров'я.

Вітчизняна дослідниця Заморська Л. акцентує увагу на тому, що саме COVID-19 особливо яскраво загострив проблеми з епідеміологічним наглядом, інфекційним контролем і безпекою, внутрішньо лікарняним інфікуванням, а також із донорством крові (з її нестачею). Також коронавірус показав, що у нас так і не відбулося належного становлення інституту громадського здоров'я, є проблеми з досягненням балансу інтересів між приватним і публічним інтересом, захистом персональних даних. Дані проблеми наклалися на впровадження другого етапу медичної реформи, що стало загрозливим і важким випробуванням для усієї системи [1]. Ми підтримуємо думку дослідниці, з єдиною засторогою, що ситуація навколо пандемії COVID-19 виявив системні упущення первинної профілактики здоров'я населення, зокрема, на рівні розвитку громадського здоров'я. У нашій державі, як з'ясувалося бракує пропаганди здорового способу життя, розвитку «інституту права бути здоровим». До того ситуація із коронавірусом показала і проблеми з поновлення порушеного здоров'я та розвитку вторинної профілактики. У значній своїй масі населення виявилось неготовим до профілактики рецидиву пов'язаного із коронавірусом. Тому потребують вдосконалення окремі адміністративні процедури щодо роз'яснення, консультування, методичної допомоги населення з відновлення здоров'я та підтримки належного його функціонування. Також, на належному рівні мають працювати адміністративні механізми захисту прав людини. У цьому контексті, ми підтримуємо думку вітчизняних дослідників, що адміністративно-правові заходи щодо захисту прав людини та громадянина в контексті протидії поширенню коронавірус COVID-19 повинен бути спрямований на:

- розробка державної стратегії протидії загрози епідемії коронавірусу для збереження життя та здоров'я населення, запобігати порушенням прав людини та громадянина, захищаючи їх честь, гідність та особистість;
- ретельні наукові дослідження адміністративно-правового механізму захисту прав людини в умовах карантину та охорони здоров'я;
- захист від можливих зловживань з боку органів державної влади та місцевого самоврядування з розширенням їх обмежувальні заходи;
 - повага до приватного життя та здоров'я;
 - обізнаність про права та гарантії життя та охорони здоров'я особи;
 - надання необхідної матеріальної та медичної допомоги людям похилого віку, які не справляються із соціальним захистом проблеми під час самоізоляції самі по собі;
- забезпечення того, щоб будь-які введені обмеження були відповідними та пропорційними загрозам, пов'язаним з надзвичайною ситуацією;
- прийняття кодифікованого акту - Медичного кодексу, норми якого регулювали б взаємозв'язок між лікарями та пацієнтами, професійні правовідносини лікарів між собою та з державними органами;
- узагальнення судової адміністративної практики захисту прав людини в умовах карантину та охорона здоров'я;

- вдосконалення адміністративно-правового механізму захисту прав людини в умовах протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19 та у разі виникнення деяких інших надзвичайних ситуацій [2].

Окреслені проблеми адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України зумовили виникнення таких негативних наслідків:

- недофінансування системи охорони здоров'я України;
- прозорість та ефективність використання коштів;
- захищеність медичних працівників;
- незрозумілість як для лікарів так і для пацієнтів процесу уніфікації протоколів лікування;

Корнацький В.М. абсолютно вірно зазначав ще у 2008 році, що світовий розвиток розглядається як «взаємозв'язок між здоров'ям людини, політикою в галузі охорони здоров'я і економічним розвитком». З метою забезпечення його умов удосконалення уряди країн покликані вирішувати такі завдання:

- створити економічний клімат для самостійного зміцнення здоров'я громадян за рахунок покращання їх благополуччя;
- спрямувати державні витрати на оздоровлення суспільства та надання медичної допомоги, перш за все менш забезпеченій його частині;
- залучити до фінансування заходів з організації охорони здоров'я всі джерела, в тому числі допомогу міжнародної спільноти [3].

Це потребує розробки та доопрацювання законодавчих нормативних актів:

- забезпечення народження генетично здорового покоління з механізмом економічної заінтересованості всіх громадян у його збільшенні;
- гарантовану охорону збереження здоров'я із передбаченням всебічної відповідальності за нанесену йому шкоду;
- передбачення компенсації роботодавцями працівникам, які працюють у шкідливих умовах праці;
- впровадження обов'язкового медичного страхування громадян з персоніфікованим рахунком збереження коштів, тобто економічну профілактику збереження і покращання здоров'я;
- надання гарантованої медичної невідкладної належної допомоги як мінімальної, що забезпечується громадянам державою [3].

У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на певну колізію, яка існує в міжнародно-правовій практиці. Йдеться про конституційне закріплення права на охорону здоров'я за відсутності безпосереднього закріплення права на здоров'я. Логічно припустити, що для охорони будь-чого потрібна насамперед його наявність. Відтак, право людини на здоров'я має бути конституційно гарантоване, як, скажімо, її право на життя. Як один із найважливіших об'єктів законодавчої охорони (кримінально-правової, адміністративно-правової тощо) воно певною мірою позбавлене своїх конституційних підвалин.

Суспільний прогрес зумовлює специфічні інституційні перетворення в елементах права на здоров'я, а саме:

- обов'язковість достатнього числа закладів охорони здоров'я та

медичної допомоги, належної кількості та обсягів медичних послуг і товарів, а також відповідних програм;

- доступність закладів та послуг охорони здоров'я в межах юрисдикції держави, яка насамперед полягає у: відсутності дискримінації за будь-якими ознаками; фізичній (географічній) доступності; економічній доступності (вартість); доступність відповідної інформації;

- неухильне дотримання медичної етики, урахування культурних чинників та інших особистісних чинників (вік, стать тощо);

- належна в науковому та професійному сенсі якість, як закладів системи охорони здоров'я, так і відповідних послуг та товарів.

Крім того, змістом необхідних інституційних змін має, на нашу думку, стати покладання державою на себе таких зобов'язань у вказаній сфері: зняти бюрократичні перепони на шляху реалізації громадянами права на здоров'я; захищати це право (охорона від зазіхань з боку третіх сторін, котрі не представляють державу, на здійснення права на здоров'я); забезпечувати вказане право (розробляти та вживати належних заходів щодо його реалізації).

Якщо говорити про сутнісний зміст (мінімально необхідний гарантований рівень) права людини на здоров'я, то він формується у вигляді національного завдання, де визначено пріоритети й перелік мінімально необхідних елементів та їх обсягів у цій сфері, а саме: первинної медико-санітарної допомоги; харчування та його поживності; санітарно-гігієнічних умов; якості питної води; основні медикаменти.

Другий із головних обов'язків держави щодо охорони здоров'я населення – це розробка й реалізація відповідної національної стратегії, програми та плану дій, спрямованих на якомога повніше задоволення суспільних потреб. Тлумачення, у разі потреби, вказаних нормативно-правових актів мають реалізовуватися на чітких засадах науковості, системності, об'єктивності, прозорості й контрольованості з неодмінним урахуванням соціально-економічної, культурної та іншої специфіки усіх без винятку верств і груп населення.

Ще однією болючою проблемою, на нашу думку, є недостатня ефективність функціонування механізму фінансування охорони здоров'я, що застосовується впродовж останнього часу в нашій державі. Це негативно позначається на таких складових інноваційного розвитку національної системи охорони здоров'я як електронна медицина. Зважаючи на потужний потенціал вітчизняної ІТ-сфери в Україні є реальний шанс зайняти лідерські позиції серед країн з найсучаснішою системою електронного здоров'я. До того ж ця сфера це нове поле на перетині медичної інформатики, охорони здоров'я та бізнесу, пов'язане із наданням медичних послуг та інформації. Показовим є той факт, що переваги використання технологій штучного інтелекту очевидні, тому не дивно, що IoT в сфері медицини з кожним роком набирає обертів і буде мати позитивну тенденцію. Як вважають аналітики компанії Markets and Markets охорона здоров'я стане найбільш швидкозростаючим сегментом IoT в найближчі п'ять років [4]. Пристрої,

гаджети і розумні системи при цьому покликані не замінити лікарів і медсестер, а полегшити і оптимізувати їх роботу. Так, спеціалісти Tractica прогнозують, що поставки клінічних і неклінічних підключених натільних датчиків досягнуть 92,1 млн одиниць в 2022 році (для порівняння: 2,4 млн одиниць було в 2016 році) [5]. Одна із проблем, що стоїть на заваді даного розвитку це відсутність адміністративно-правових механізмів єдиного і безпечного обміну інформацією у системі охорони здоров'я, це віддаляє національну систему охорони здоров'я від цифрової трансформації.

В Україні, на сьогодні, не існує механізмів адміністративного контролю з боку держави за діяльністю приватних компаній – операторів МІС (медична інформаційна система). При цьому, на думку спеціалістів, мета обробки персональних даних операторами МІС не відповідає меті існування ЄСОЗ (Єдина система охорони здоров'я). Не розроблено і дієвого механізму контролю за операторами МІС, які підключені до єдиної системи [6].

Виходячи із зазначеного, на нашу думку, є необхідність уніфікації вимоги до збору персональних даних, зокрема, у частині добровільної згоди пацієнта на збір інформації, які урегульовуються у типовому договорі ДП «Електронне здоров'я».

На сьогоднішній день персональні дані користувачів IoT-пристроїв залишаються незахищеними, тоді як сама сфера застосування подібних пристроїв зростає.

Інша проблема – початкова непристосованість продуктів до використання, коли пристрої мають конструктивні особливості, що не дозволяють використовувати стандарти захисту. Проблеми з безпекою і конфіденційністю - одне з головних перешкод на шляху розвитку IoT [7]. Зважаючи на це, та відповідно до основних вимог стандарту TS 103 645 [8] пропонується розробникам IoT у сфері медицини:

відмовитись від універсальних паролів, які часто стають причиною проблем з кібербезпекою;

оприлюднювати всі дані про виявлені вразливості, з метою інформування всіх зацікавлених компаній для удосконалювати власних систем у процесі надання медичних послуг;

перевіряти дані, що надходять з призначеного для користувача інтерфейсу, що передаються через API або зовнішні мережі, на предмет уразливості, з метою запобігання правопорушенням і викрадення даних зловмисниками;

IoT у сфері медицини мають відповідати Загальному регламенту про захист даних (GDPR).

Висновки. Зважаючи на викладені проблемні аспекти вдосконалення адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я України, можемо запропонувати такі пріоритетні завдання:

- в умовах кризи в економіці та пандемії найбільш пріоритетним є питання збереження медичних кадрів та медичних установ. Тому ми

вважаємо за доцільне внести зміни до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», у частині забезпечення фінансування медичних закладів на рівні не менше 5% ВВП. Передбачити додаткове фінансування за рахунок пакетів медичних гарантій екстреної медичної допомоги, лікування коронавірусної інфекції, інфарктів та інсультів. Передбачити поетапне збільшення заробітної плати медичних працівників;

- розпочати процес внесення змін до законодавства, у частині адміністративно-правового забезпечення діяльності МОЗу з розробки та затвердження національних протоколів лікування та стандартів якості. Саме на основі національних протоколів та стандартів будуть розраховуватись тарифи пакетів медичних послуг;

- розробити систему страхування медичних працівників як в частині професійних ризиків (тут потребують вдосконалення окремі аспекти), так і в частині відповідальності медичних працівників.

З огляду на це у сфері охорони здоров'я вкрай необхідне безупинне дослідження практики застосування адміністративно-правових норм, виявлення й заповнення прогалин в адміністративно-правовому забезпеченні. Також вважаємо доцільною розробку відповідно до актуальних пріоритетів державної політики єдиної концепції вдосконалення адміністративного законодавства в галузі охорони здоров'я, яка б надавала оцінку сучасній ситуації адміністративно-правового забезпечення зазначених відносин, містила аналіз проблем здійснення повноважень органів державного управління на підставі чинних правових актів та конкретні нормативні пропозиції з подальшого розвитку й удосконалення досліджуваного правового забезпечення. Підготовку зазначеного документа пропонуємо доручити Міністерству охорони здоров'я України з його обов'язковим громадським обговоренням й аналізом та подальшим затвердженням урядом України, шляхом ухвалення відповідного розпорядження.

Основна мета розвитку IoT у медицині – це отримання максимально повної інформації про організм людини, на підставі якої можна приймати обґрунтовані рішення, що запобігають виникненню і розвитку захворювань. При цьому пріоритетом має залишатися безпека людини. А тому питання кібербезпеки залишаються і надалі мають бути пріоритетними при розробці IoT. Адже на сьогодні жоден виробник IoT не може надати гарантії щодо викрадення медичних даних чи внесення в них змін.

Завдання державного контролю й полягає у необхідності нормативного регулювання переконати виробників поставитися до цього надсерйозно. Для цього потрібно, щоб на державному рівні були розроблені чіткі правові механізми застосування заходів щодо компаній, які займаються розробкою IoT. До таких заходів повинні входити гнучкі стандарти, чіткі правила, і суворі зобов'язання з досить серйозними покараннями за їх порушення.

Крім того, і це вже стосується безпосередньо сфери медицини, доцільно забезпечувати високі стандарти надання медичної допомоги, підготовка

спеціалізованих або внесення змін в існуючі клінічні рекомендації щодо веденню пацієнтів з різними захворюваннями і станами, де можуть застосовуватися технології IoT.

Список використаних джерел:

1. Заморська Л. Право на охорону здоров'я: перспективи правового забезпечення. Медіація: навчання та трансформація суспільства. Від 22.07.2020. URL: <https://law.chnu.edu.ua/pravo-na-okhoronu-zdorovia-perspektyvu-pravovoho-zabezpechennia/>
2. Chystokletov Leontii Grugorovych, Tkachuk Taras Yuriiovich, Yarmol Liliia Volodymyrivna, Shvets Yuriy Yuriyovich, Yosyfovych Danylo Igorovych. Administrative and legal principles of human rights protection in the conditions of coronavirus COVID-19 in Ukraine. *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS*. VOL 7, ISSUE 18, 2020. 1316-1323
3. Корнацький В.М. Проблеми здоров'я та продовження тривалості життя населення України. Український медичний часопис. №5 (67) IX-X 2008. URL: <https://www.umj.com.ua/article/2596/problemi-zdorov-ya-ta-podovzhennya-trivalosti-zhittya-naselennya-ukraini>
4. IoT Healthcare Market by Component (Medical Device, Systems & Software, Service, Connectivity Technology), Application (Telemedicine, Work Flow Management, Connected Imaging, Medication Management), End User, and Region. Global Forecast to 2022. URL: <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/iot-healthcare-market-160082804.html>
5. How IoT enhances medicine. M-Health Conference Tallinn. URL: <https://tallinn.mhealth.events/article/iot-v-meditsine-kak-internet-veshchey-sovershenstvuet-sferu-zdravoohraneniya-97414>
6. Цифрова трансформація і кібербезпека в системі охорони здоров'я України. ЛІНА новини від 23.07.2020. URL: <https://ua-news.liga.net/health/news/tsifrova-transformatsiya-i-kiberbezpeka-v-sistemi-okhoroni-zdorovya-ukraini>
7. Dovhan A.D., Bernaziuk Y.O., Tkachuk T.Y. Internet of things technologies in medical sector: cyber security issues. *Wiadomości Lekarskie*. 2019. №4. 2019; 72 (12 cz 2): 2563-2567
8. CYBER; Cyber Security for Consumer Internet of Things. ETSI TS 103 645 V1.1.1 (2019-02) URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103600_103699/103645/01.01.01_60/ts_103645v010101p.pdf